

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТОЛОГІЇ ДОННИХ ОСАДКІВ МАЛИХ РІЧОК ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я

Берьозкіна Л. В.

*молодший науковий співробітник;
Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення НАН України» (ЦПМГГОР)
e-mail: lkurazyeyeva@gmail.com*

Малі річки Північного Приазов'я впадають безпосередньо в Азовське море, виносячи теригенний матеріал. Дослідження донних осадків з русел малих річок дає дані про кількісний і якісний склад твердого річкового стоку. Оскільки досліджувана територія зазнає відчутне антропогенне навантаження, детальне вивчення літологічних характеристик донних осадків дає можливість комплексно характеризувати екологічний стан місцевої геоекосистеми та давати прогнози щодо доцільності використання прилеглих територій і акваторій з рекреаційною метою.

Вступ. Дослідження річкових відкладів інтегровано відображають не тільки геологічну будову певного сектору сучасного геологічного середовища, на чому базуються пошуки розсіпів золота, алмазів тощо, а й екологічний стан довкілля та наслідки його освоєння сільськогосподарським та промисловим виробництвом [6]. Детальне дослідження літологічних характеристик донних осадків дає можливість всесторонньо оцінити стан гідроєкосистеми, й на основі їх вивчення розробити комплекс заходів з відновлення екологічного стану, підтвердити та уточнити наявну геологічну інформацію про річкові басейни.

Малі ріки є дуже чутливими до антропогенного впливу. Десятки тисяч малих річок повністю або частково зникли через природні та природно-антропогенні причини: зміни клімату, переформування русел, природні сукцесійні процеси, осушувальну меліорацію, забір води для господарських цілей, зведення водосховищ, вирубування лісів, розорювання земель, розширення площ населених пунктів, розбудову промислових вузлів, транспортних шляхів і т.д. Стан малих річок є індикатором станів всієї річкової мережі кожної країни. Тому так важливо здійснювати спеціальні комплексні заходи для захисту малих річок від зменшення водності, забруднення та пересихання й спрямовувати їх на ліквідацію негативного впливу антропогенних факторів [7].

Донні осадки – верхній, багатий на органічний компонент шар донних відкладень, який включає наноси та тверді частинки, що осіли на дно водойми внаслідок фізико-хімічних та біохімічних процесів у водоймах, які відбуваються з речовинами як природного так і техногенного походження [5]. Вивчення літології донних осадків водотоків дозволяє визначити джерела зносу матеріалу, оцінити інтенсивність осадоутворення, охарактеризувати ступінь

забруднення водного об'єкту та водозабірної території, класифікувати політанти та ідентифікувати джерела забруднення.

Саме цим обумовлена актуальність даного дослідження.

Мета. Визначити літологічні характеристики малих річок Північного Приазов'я, шляхом порівняльного аналізу донних осадків, відібраних з річок Солоня і Обитічна, оцінити їх екологічний стан.

Характеристика району дослідження. Гідрографічна мережа Північного Приазов'я представлена переважно малими річками. Відповідно до Водного кодексу України (ст. 79) до категорії “мала річка” віднесені річки з площею водозбору до 2000 км². Всього на території Північного Приазов'я протікає біля 1900 річок, ручаїв, які поділяють за гідрологічними характеристиками середні (довжина від 101 до 500 км, таких – 18), малі (довжина від 26 до 100 км, їх 100), але найбільше всього надмалих – з довжиною менше 25 км – їх 1781 штук.

Роль кожної річки в постачанні до акваторії Азовського моря хемогенного, теригенного та органогенного матеріалу у вигляді завису та способом волочиння більшою мірою залежить від величини обсягу річкового стоку. Згідно з гідрологічним районуванням України, малі річки Приазов'я відносяться до Приазовської області зони недостатньої водності. Щільність річкової мережі Північного Приазов'я не перевищує 0,35 і переважно становить 0,22. Каламутність їх річкових вод коливається в межах 100-250 грам/м³. Середній річний стік річок, які протікають на заході Північного Приазов'я не перевищує 1 літр/сек з км², а в східній частині у верхніх течіях може досягати 3 літр/сек з км². Поверхневий стік річок Північного Приазов'я від 3 до 20 мм (збільшується у напрямку з заходу на схід). Підземний стік річок або практично відсутній, або становить менше 5 мм.

Потужність четвертинних відкладів в межах території, яку дрениують малі річки Північного Приазов'я до 20 м. В західній частині регіону сягає 40 м. Територія вкрита верхньоантропогеновими еолово-делювіальними відкладами.

Річка Обитічна бере початок на південних схилах Приазовської височини, впадає в Обитічну затоку Азовського моря. Довжина 100 км, площа водозбору 1430 км². У басейні р. Обитічна 5 річок протяжністю понад 10 км, загальною довжиною 98 км. Густина річкової мережі 0,23 км/км². Долина річки трапецієподібна, шириною до 3 км, а в пониззях – до 6 км, глибина долини – 30-40 м. Заплава суха, вкрита лучною рослинністю, в пониззях частково заболочена. Русло звивисте, шириною 8-10 м. Глибини в деяких місцях досягають 2 м. Загальний ухил річки 1,8 м/км. У геоморфологічному і гідрологічному відношенні басейн р. Обитічна, як і всіх річок, що стікають з Приазовської височини, ділиться на дві абсолютно різних між собою ділянки: північну – в районі кристалічного масиву, і південну – в районі поширення осадових порід. Північна ділянка – від витоків до виходу з Приазовської височини – хара-

ктеризується значною глибиною, високими, часто скелястими берегами, і значним ухилом. На південній ділянці долина річка стає широкою, але менш глибокою у порівнянні з північною частиною течії. Заплавні тераси досягають ширини 1 км і більше [1, 4].

Річка Солоня бере початок на північний схід від селища Подспор'є. Тече на південний захід. Впадає до Азовського моря, в Обитічну затоку біля західної околиці селища Набережне, має «сліпе гирло». Довжина 18 км, площа басейну 22,6 км². Долина неглибока, розлога, переважно слабо виражена. Річище звивисте, в середній течії дуже звивисте; у верхів'ї пересихає (здебільшого відсутне). У минулому річищем Солоні текла річка Обитічна. Після того як Обитічна змінила русло (нині вона тече північніше Солоні), старе русло не висохло, а перетворилось на самостійну річку — Солону [2, 4].

Об'єкт та методи. Об'єктами дослідження виступають донні осадки річок Солоня і Обитічна. Досліджувалися зразки донних відкладів, відібрані в ході наукової експедиції Криворізького відділу ДНУ «МорГеоЕкоЦентр НАН України» у 2018 році безпосередньо з гирла річок та дещо вище за течією. Опрацьовано десять зразків (по п'ять з кожної річки). Визначено гранулометричний склад, вміст водорозчинних солей, проведено детальний мінералогічний аналіз з залученням мікрозондової діагностики.

Отримані результати узагальнено та опрацьовано з застосуванням розроблених шаблонів в MS Excel.

Визначення гранулометричного складу донних осадків здійснювали ситовим методом. Після просіювання з відмучуванням виділяли 12 фракцій: +10 мм; 10÷5; 5÷3; 3÷2; 2÷1; 1÷0,5; 0,5÷0,315; 0,315÷0,25; 0,25÷0,1; 0,1÷0,07; 0,07÷0,05 та - 0,05 мм.

Метод визначення вмісту водорозчинних солей полягає у виявленні сухого залишку у водній витяжці, яка представляє собою водний розчин солей, що містяться у пробах.

Мінералогічний склад досліджувався за вдосконаленою працівниками ДНУ «МорГеоЕкоЦентр НАН України» методикою шліхового аналізу. Від класичною схеми вона відрізняється способом підготовки проб до мінералогічного аналізу, а саме – досліджується й матеріал, отриманий після дешламації. В ході підготовки до мінералогічного аналізу вихідна проба була розділена на дванадцять фракцій, досліджувалася і муліста частина проб, отримана після дешламації [3].

Результати дослідження. Відібраний матеріал з р. Обитічна представлений глинами сіро-блакитного кольору та мулом з детритом зі значною кількістю окремих мушель і з рештками наземної рослинності; з р. Солоня – в'язким мулом чорного кольору, який має різкий гіркуватий запах, з великою кількістю водоростей та решток наземної рослинності з домішками мушель.

У гранулометричному складі обох рік переважають псаміти у відносній кількості 71,06 % для Обитічної і 72,90 % для Солоні. Псефіти становлять

26,38 % і 14,42 % відповідно. В донному осадку ріки Обитічна алевритова і пелітова складові незначні – 1,52% і 1,04 %. В зразках ріки Солоня алеврити становлять 8,08 %, а пеліти – 4,60 % (рис. 1).

Рис. 1. Усереднений гранулометричний склад донного осаду: а – р. Обитічна; б – р. Солоня.

Вміст водорозчинних солей в пробах з Обитічної коливається в межах 0,08–0,73 % у 100 г сухої проби, в пробах з Солоні – від 0,5 до 7,2 (табл. 1).

Таблиця 1

Вміст водорозчинних солей у донних осадках річок Солоня і Обитічна, виражений у відсотках у 100 г сухої проби

№ проби	р. Обитічна	р. Солоня
1	0,45	0,5
2	0,18	1,37
3	8,5	4,93
4	0,08	7,2
5	0,73	3,8

За результатами мінералогічного аналізу донних осадків вказаних рік було визначено, що в легких фракціях, як правило, переважає кварц та органічний кальцит в залежності від проби. Лише в пробах, відібраних в середній течії ріки Солоня, різко домінує гіпс, а також карналіт. До складу важких фракцій входять арфведсоніт, рогова обманка, актиноліт, епідот, магнетит, альмандин, ільменіт, сфен, рутил, циркон, апатит, лейкоксен, марказит. Зустрічаються також пірит, монацит, спесартин, дистен, турмалін (шерл), силіманіт, ставроліт.

В цілому мінеральний склад донних осадків обумовлений геологічною будовою територій, які дреноються досліджуваними річками. Однак мінералогічний аналіз продемонстрував наявність априродних компонентів у всіх відібраних пробах.

Як в легких мінералогічних фракціях, так і в важких повсякчасно ная-

вні техногенні компоненти. Переважають кірочки шлаку, магнітні кульки (рис. 2а), графіт, тобто явні відходи металургійних підприємств. Оскільки басейни цих рік безпосередньо не контактують з жодним металургійним підприємством, то очевидний висновок, що вказані поллютанти надходять переважно повітряним шляхом. Також присутні шматочки пластику, синтетичні волокна, бітум, смола (рис. 2б), проволочки та різноманітні сплави, припай. Такого роду забруднювачі переважно мають побутову природу, тобто надходять в донні осадки внаслідок антропогенного навантаження на річкову долину, спричинену поселенням людей.

Рис. 2. Техногенні компоненти в донних осадах річки Обитічна: а – магнітні кульки, 0,24 мм, бінокляр збільшення 2^х; б – шматочки смоли, 0,8 мм, бінокляр збільшення 2^х.

Висновки. Узагальнюючи результати проведених досліджень можна сформулювати висновки, що літологічна характеристика донних осадків малих річок Північного Приазов'я має такі спільні особливості:

- вагома перевага псамітової фракції в гранулометричному складі;
- спорідненість мінералогічного складу важких фракцій, обумовлена єдністю джерел надходження теригенного матеріалу;
- значна кількість априродних частинок промислового та побутового походження;
- річкові долини та русла зазнають значного антропогенного навантаження.

Донні осадки – накопичувальне середовище, їх хімічний склад відображає закономірності тривалих періодів. Це непроста всеохоплююча система, утворена нанесенням та відкладенням на дно різних неограничених і органічних речовин в результаті фізичних, хімічних та біологічних процесів. Все це, окрім ефекту накопичення, ще й призводить до виникнення можливостей для протікання повільних реакцій з утворенням нових хімічних сполук, токсичні властивості яких іноді можуть бути більш високими. Ніж у первинних природних сполук.

Донні осадки малих річок виступають одним із важливих індикаторів екологічного стану річкового басейну, оскільки ряд забруднювачів акумулю-

ється саме в донних відкладах. Вивчення донного седименту на предмет антропогенної складової несе важливу екологічну інформацію, на основі якої будуються висновки про ступінь та характер антропогенного забруднення, можливі джерела забруднення.

Детальне вивчення літології донних осадків демонструє їх потенціал для комплексної оцінки екологічного стану навколишнього середовища, визначення можливості їх переробки з очищенням гідроекосистем від наявних політантів та отриманням мінеральної сировини для потреб різних галузей господарства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Географічна енциклопедія України. Відповідальний редактор Маринич О.М.. Том 2. Київ: «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.П. Бажана. 1989-1993.
2. Географічна енциклопедія України. Відповідальний редактор Маринич О.М.. Том 3. Київ: «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.П. Бажана. 1989-1993.
3. Іванченко В.В., Берьозкіна Л.В., Стеценко В.В., Ковальчук Л.М. Актуальні завдання шліхового аналізу сучасних донних осадків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 93 (2). 2021. С. 24-31.
4. Каталог річок України. Київ. 1957. С. 133-192.
5. Літологія сучасних донних осадків поверхневих водойм Криворізького залізничного басейну. Редактор Малахов І.М. Кривий Ріг. Октант-принт. 2008. 110 с.
6. Малахов І.М., Альохіна Т.М., Іванченко В.В., Бобко А.О. Методологічні питання вивчення трансформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах. Кривий Ріг. Октан-принт. 2011. 170 с.
7. Малі річки та їх охорона. [Електронний ресурс]. Екологія. Право. Людина. Верховенство права для захисту довкілля. <http://epl.org.ua/human-posts/mali-richky-ta-yih-ohorona/>.